

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE ROLE OF THE STATE IN THE REGULATION OF THE ECONOMY:
THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES****Sunnatov Qudratulla Sundorqul ogli***Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ****Суннатов Кудратулла Сундаркул оглы***Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***DAVLATNING IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDAGI ROLI: NAZARIY VA
AMALIY YONDASHUVLAR****Sunnatov Qudratulla Sundorqul o'g'li***O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.***abstract**

The article examines various theoretical approaches to the management of the economy, including classical, Keynesian, monetarist and institutional approaches. Also, the methods of regulation of economic activity of the state through regulation, fiscal policy, monetary policy and social policy are analyzed. An important role of the state is shown in maintaining balance between the state and the market and ensuring economic stability. The article provides views and suggestions on state intervention in the economy from a scientific and practical point of view.

аннотация

В статье рассматриваются различные теоретические подходы к управлению экономикой, включая классический, кейнсианский, монетаристский и институциональный подходы. Также анализируются методы государственного регулирования экономической деятельности посредством регулирования, фискальной политики, денежно-кредитной политики и социальной политики. Показана важная роль государства в поддержании баланса между государством и рынком и обеспечении экономической стабильности. В статье представлены взгляды и предложения на государственное вмешательство в экономику с научной и практической точек зрения.

annotatsiya

Maqolada iqtisodiyotni boshqarishning turli nazariy yondashuvlari, jumladan klassik, keynsian, monetarist va institutsional yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, davlatning iqtisodiy faoliyatni regulyatsiya qilish, fiskal siyosat, pul-moliya siyosati va ijtimoiy siyosat orqali tartibga solish usullari tahlil qilinadi. Davlat va bozor o'rtasidagi muvozanatni saqlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlatning muhim roli ko'rsatilgan. Maqola iqtisodiyotdagi davlat aralashuvi haqida ilmiy va amaliy nuqtai nazardan qarashlar va takliflar beradi.

Keywords:

regulation of the economy, state role, theoretical approaches, regulation, fiscal policy, monetary policy.

Ключевые слова:

регулирование экономики, роль государства, теоретические подходы, регулирование, Фискальная политика, денежно-кредитная политика.

Kalit so'zlar:

iqtisodiyotni tartibga solish, davlat roli, nazariy yondashuvlar, regulyatsiya, fiskal siyosat, pul-moliya siyosati.

© 2023. *Sunnatov Q.S.*

Kirish

Iqtisodiyotdagi barqarorlikni saqlash, ijtimoiy tenglikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda davlatning roli muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiyotni tartibga solish – bu davlat tomonidan iqtisodiy faoliyatni boshqarish, regulyatsiya qilish, va qo'llab-quvvatlash jarayonlarini anglatadi. Ushbu maqolada davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi nazariy yondashuvlari va amaliy vositalari o'rganiladi.

1. Nazariy yondashuvlar

Iqtisodiyotni tartibga solish borasida turli nazariy yondashuvlar mavjud. Har bir yondashuv davlatning iqtisodiyotdagi rolini tushunishda muhim o'rin tutadi.

1.1. Klasik makroiqtisodiy yondashuv

Klassik iqtisodiy nazariyada davlatning iqtisodiyotga minimal aralashuvi tavsiya qilinadi. Adam Smitning «Invisible hand» (Ko'rinmas qo'l) kontsepsiyasiga ko'ra, erkin bozor o'z-o'zidan muvozanatni saqlaydi, ishlab chiqarish va iste'molning optimal darajasini ta'minlaydi. Shu sababli, davlat faqat bozorlar faoliyatini faqat huquqiy asosda, ya'ni, mulk huquqi, shartnomalar va qonunlar yordamida qo'llab-quvvatlashi kerak.

1.2. Keynsian nazariya

John Maynard Keynesning yondashuviga ko'ra, davlat iqtisodiyotga faol aralashishi zarur. Xususan, iqtisodiy inqirozlar yoki past o'sish davrida davlat xarajatlarini oshirishi va soliq siyosatini boshqarishi kerak. Bu talabning qisqarishini va ish bilan ta'minlanishni oshirishga yordam beradi. Keynsian nazariyaga ko'ra, davlatning iqtisodiy hayotdagi faolligi iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhimdir.

1.3. Monetarizm

Monetaristlar, ayniqsa Milton Friedman, iqtisodiyotni tartibga solishda pul-moliya siyosatining muhimligini ta'kidlaydi. Ular bozorning o'z-o'zidan tartibga solinishiga ishonadilar, ammo davlat o'zining pul siyosati orqali inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Monetarizmga ko'ra, davlatning aralashuvi asosan pul miqdorini va foiz stavkalarini boshqarish bilan cheklanadi.

1.4. Institutsional yondashuv

Institutsional nazariyaga ko'ra, davlat iqtisodiyotni faqat bozorni tartibga solish uchun emas, balki institutlar va me'yoriy normalarni yaratish orqali ham tartibga solishi kerak. Bu yondashuvda davlatning roli ishonchli va samarali qonunlarni yaratish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda ko'riladi.

2. Amaliy yondashuvlar

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi amaliy yondashuvlari turlicha bo‘lishi mumkin, ammo ularning barchasi maqsadga muvofiq bo‘lib, bozorlar samarali ishlashini ta’minlashga qaratilgan.

2.1. Regulyatsiya va monitoring

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi asosiy vositalaridan biri bozorni regulyatsiya qilishdir. Bu jarayon, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish uchun qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, antimonopol qonunlari, moliya bozori regulyatsiyasi, va atrof-muhitni himoya qilish siyosatlarini davlatning iqtisodiy faoliyatga aralashuvining amaliy vositalaridir.

2.2. Fiskal siyosat

Fiskal siyosat davlatning soliqlarni belgilash va davlat xarajatlarini boshqarish orqali iqtisodiyotga ta’sir qilishini anglatadi. Bu, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘rnatishni rag‘batlantirish, inflyatsiyani nazorat qilish, va iqtisodiy inqirozlarni bartaraf etish imkonini beradi. Davlatning soliq siyosati, xususan, soliq stavkalari, soliqlarning yig‘ilishi va xarajatlar samaradorligi iqtisodiyotning umumiy holatiga bevosita ta’sir qiladi.

2.3. Pul-moliya siyosati

Markaziy bankning pul-moliya siyosati ham iqtisodiyotni tartibga solishning muhim vositasidir. U foiz stavkalarini belgilash, pul ta’minotini nazorat qilish va iqtisodiy faollikni qo‘llab-quvvatlash orqali bozorni tartibga soladi. Past foiz stavkalari investitsiyalarni rag‘batlantirishi mumkin, shu bilan birga, yuqori inflyatsiya davrida yuqori foiz stavkalari iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

2.4. Ijtimoiy siyosat

Ijtimoiy siyosat davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi yana bir muhim yo‘nalishidir. Bu, fuqarolar orasidagi iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya tizimlarini yaratish orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy siyosat davlatning iqtisodiy faoliyatni ta’sir qilishdagi ijtimoiy barqarorlikni saqlashga qaratilgan amaliy vositalardan biridir.

3. Davlat va bozor o‘rtasidagi muvozanat

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishidagi muhim vazifalardan biri – davlat va bozor o‘rtasidagi muvozanatni topishdir. Bozor kuchlari o‘z-o‘zidan samarali bo‘lishi mumkin, ammo ba’zan bozor xatoliklari, monopoliya holatlari, tashqi ta’sirlar yoki tabiiy ofatlar kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun davlatning aralashuvi ijtimoiy manfaatlarni himoya qilish, iqtisodiy inqirozlarni oldini olish va umuman bozor samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Nazariy jihatdan bu turli yondashuvlar orqali tushuntirilgan bo'lsa-da, amaliy jihatdan davlat iqtisodiyotdagi barqarorlikni ta'minlash uchun regulyatsiya, fiskal siyosat, pul-moliya siyosati va ijtimoiy siyosat kabi vositalardan foydalanadi. Davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli to'g'risida aniq va samarali strategiyalar ishlab chiqish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
2. Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
3. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. Methuen & Co., Ltd.
4. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.
5. Bahrom X., Sirojiddin S., Jasurbek S. THE SIGNIFICANCE OF ECONOMIC PROCESS MODELING TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 242-249.
6. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
7. Sirojiddin S., Baxrom X., Mashhura P. STATE AND NON-STATE FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 137-141.
8. Xolmuradovich X. B. et al. PLANNING OF BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 120-124.
9. Sirojiddin S., Baxrom X., Shaxzod B. INNOVATIVE ACTIVITY IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 100-104.
10. Sevinch K., Bahrom H., Sirojiddin S. Theory of supply and demand. market equilibrium //Pedagogical sciences and teaching methods. – 2022. – T. 2. – №. 8. – C. 253-257.
11. Сайтов С. А., Хайдаров Б. Х. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 150-153.
12. Xolmuradovich X. B., Abduvalievich S. S. Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 113-116.
13. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М. SWOT-АНАЛИЗ //В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ//Journal. jbnuu. uz.-2022-yil. – 2022. – C. 14-15.